

A COMPREENSÃO DA VIOLÊNCIA E DA INSEGURANÇA URBANA UNDERSTANDING VIOLENCE AND URBAN INSECURITY

Andressa Alves dos Santos²⁶

Orcid: [0000-0001-9137-6924](https://orcid.org/0000-0001-9137-6924)

Pedro Alisson Santos de Sousa²⁷

Orcid: [0000-0001-7543-4346](https://orcid.org/0000-0001-7543-4346)

Resumo

O presente artigo tem como objetivo levantar questionamentos acerca dos direitos infantojuvenis no Brasil, discutindo a situação de crianças institucionalizadas. É traçada uma linha desde o cuidado caritativo da igreja, passando pelos códigos de menores, criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e questões atuais. Aborda-se uma experiência de intervenção desenvolvida pelo Projeto Novas Cores, vinculado ao Nucepec/UFC, junto a crianças e adolescentes de um abrigo no nordeste brasileiro. Considerando que a passagem por uma instituição de acolhimento infantil, para muitas crianças e adolescentes, não é temporária, faz-se necessário pensar e realizar intervenções que promovam transformações significativas. Utilizando-se da linguagem lúdica, objetivou-se construir espaços de vivências e discussões sobre cidadania, direitos e deveres previstos no

Abstract

This article aims to raise questions about children and adolescents' rights in Brazil, discussing the situation of institutionalized children. A line is drawn from the church's charitable care, through the codes of minors, the creation of the Child and Adolescent Statute (ECA) and current issues. It discusses an intervention experience developed by Novas Cores Project, vinculated to Nucepec/UFC, with children and adolescents in a shelter in northeastern Brazil. Considering that being in a childcare institution, for many children and adolescents, is not temporary, it is necessary to think and carry out interventions that promote significant transformations. Through playful language, the objective was to build spaces for experiences and discussions on citizenship, rights and duties provided by ECA, considering that their understanding and appropriation are essential for children and adolescents to become concretely subjects of rights. Working with ECA brought up

²⁶ Discente da graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, membro do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas Sobre a Criança. E-mail: andressaalves@alu.ufc.br.

²⁷ Discente da graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, membro do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas Sobre a Criança. E-mail: alissondesousa@alu.ufc.br.

ECA, considerando que sua compreensão e apropriação constitui-se fundamental para que crianças e adolescentes se tornem concretamente sujeitos de direitos. Trabalhar o ECA trouxe à tona diversas reflexões para os participantes, reverberando mudança em seus contextos de vida. Nesse processo, a promoção da participação infantojuvenil toma relevância, como possibilidade de autoafirmação de sujeitos ativos e detentores de direitos. Conhecer seus direitos e os dispositivos legais para garanti-los possibilita ainda que crianças e adolescentes se posicionem diferente na sociedade e em suas disputas.

Palavras-chave: Direitos. Crianças. Institucionalização. Eca. Novas Cores. **Keywords:** Rights. Children. Institutionalization. Eca. Novas Cores.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Ao longo da história social do Brasil, os modos de se conceber e tratar as crianças estiveram sempre presentes, marcando as diversas estratégias criadas para suprir as necessidades das diversas infâncias. Nem sempre houve uma compreensão de que crianças e adolescentes vivem um momento do desenvolvimento humano com características específicas e que a partir disso poderiam ser tratados. Apesar dos modelos de cuidado nem sempre se aproximarem do ideal ou do que seria mais construtivo, no decorrer da história, diversas organizações tiveram o papel social de gerir as infâncias, principalmente de crianças órfãs ou deixadas à margem, mostrando também que nem sempre o cuidado com meninos e meninas foi uma obrigação do Estado, muito menos entendido como um direito.

Do século XVII até meados do século XX os cuidados com crianças e adolescentes oriundos das classes sociais subalternas eram, em sua maioria, de responsabilidade da Igreja e entidades afins. Na ausência do Estado, padres e freiras geriam orfanatos cuja sustentação se dava exclusivamente pelas ofertas de fiéis. Esse modelo de acolhimento tratava as crianças como excluídas da sociedade, cuja existência no mundo era mantida somente pela “graça do Criador” e pelo favor da Igreja. Havia assim uma visão de gratidão à instituição religiosa, embasada pela ótica da caridade, que permitia que a vida dessas crianças fosse suprida pela bondade de outrem.

Essas ideias e práticas fomentam o que Pinheiro (2006) identificou em seu estudo como uma representação social da criança e do adolescente como objetos de proteção, a qual está relacionada à preservação da vida a partir de ações para garantir a sobrevivência. Tem como campo de florescimento e atuação o pensamento cristão e defende valores como o amor ao próximo, a compaixão e a caridade, com práticas voltadas para ações de saúde e de alimentação.

Um símbolo importante dessa representação consiste nas “rodas dos expostos”. Conforme relata Rizzini (1997), trata-se de um dispositivo presente nas instituições semelhante a uma bandeja onde era possível deixar a criança que se queria renunciar os cuidados, pelos mais diversos motivos. No entanto, o objetivo primeiro era proteger a moral das famílias, dando um fim aos frutos das uniões ilícitas. Assim, aquele que havia colocado a criança, girava a bandeja para o lado de dentro da instituição, impedindo tanto que fosse identificado quanto que a criança padecesse no frio.

Ainda no século XX, o atendimento aos chamados “abandonados” começa a sofrer mudanças, as quais podem ser observadas na criação dos primeiros Códigos e órgãos, que tinham, em tese, a função de abarcar a complexidade das vivências desses indivíduos, mesmo que isso nunca tenha de fato sido efetuado. Na prática, o que acontece é um adensamento de uma lógica de higienização onde o dito “anormal” deveria ser excluído e a convivência com o diferente constitui-se inaceitável na sociedade brasileira padronizada da época.

Essa complexidade transpassava a questão do desenvolvimento individual, alcançando as esferas econômicas, sociais, geracionais e institucionais. As desigualdades sociais da época colocavam a criança pobre em um lugar de exclusão ao mesmo tempo em que, apesar das mudanças que aconteciam, havia valores, morais e crenças que dificultavam ver a criança no lugar de sujeito de direitos, fatores que contribuíam para que os adultos não se dispusessem a fazer parte ou ajudar a construir outros modos de se

conceber e tratar a infância. Além de tudo, não havia uma padronização entre instituições, faltando fiscalização séria por parte do Estado.

É nesse contexto que são criados o primeiro Juízo de Menores e o Código de Menores, em 1927, o qual destina diferentes tipos de “asilos” para crianças e adolescentes denominados “abandonados” e “delinquentes”, entre outras (BRASIL, 1927). O Código de 1927 apresentava-se carregado de preconceitos, mantendo um viés moralizante de correção dos “inadequados”. Além disso, não havia espaço para a diversidade e as singularidades existentes no universo da infância e adolescência brasileiras, seguindo-se um padrão pré-determinado e discriminatório de conceber e tratar esses sujeitos.

De acordo com o Código de Menores de 1927, o jovem passa a receber e ser cobrado legalmente na mesma medida que um adulto, lançando mão de toda uma cadeia de singularidades. No entanto, apesar de todas as intempéries enfrentadas no decorrer da história, obviamente, houve avanços nas formas do cuidar. A própria nomenclatura já evidenciava a mudança sutil (mas palpável e claramente sentida nos sujeitos) no modo de tratar. Ora, se na atualidade existem diversas discussões que circundam o termo “menor” não há como se comparar com ser chamado de “exposto”, “excluído”, “órfão”, “vadio”. A infância já evidenciava visivelmente uma transformação devida no modelo de institucionalização.

Em 1941 é criado o Serviço de Assistência a Menores (SAM), órgão do Ministério da Justiça com o objetivo de centralizar a execução de uma política nacional de assistência responsável por prestar amparo social aos denominados menores, propondo-se a ir além do caráter normativo do Código de Menores de 1927. No entanto, o que se observou foi a aplicação de métodos inadequados de atendimento, visando corrigir de forma totalmente repressiva e punitiva os menores de idade, mantendo-os internados, se assemelhando muito a um sistema penitenciário, fato este que acabava por gerar revoltas por parte dos que deveriam ser protegidos e amparados.

Com o golpe militar de 1964, o SAM foi substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), órgão normativo que teve por finalidade criar e implementar a "Política Nacional de Bem-Estar do Menor", através da elaboração de diretrizes políticas e técnicas pautadas, por sua vez, na reprovação aos moldes de internatos existentes até então para crianças e adolescentes. Buscava-se realizar a reestruturação da SAM, sob o argumento da “valorização da vida familiar” e da “integração do menor na comunidade”. No entanto, o que se observou foi a intensificação da antiga prática do recolhimento de crianças das ruas e a disseminação do grande modelo

de internato de menores, ou os “internatos-prisão”, com a reprodução do mesmo tratamento desumano dispensado anteriormente pelo extinto SAM (RIZZINI; RIZZINI, 2004).

Aqui atentamos para mais uma representação social identificada no estudo de Pinheiro (2006), qual seja, a que considera crianças e adolescentes como objetos de controle e disciplinamento. Esta representação surge diante da necessidade de torná-los úteis no desenvolvimento da nação brasileira, marcada pelo subdesenvolvimento, uma recente história de trabalho escravo e submissão às ordens do colonizador. É importante assinalar que entre as crianças e os adolescentes a serem controlados e disciplinados estavam especialmente aqueles das classes subalternas. Assim, era necessário “disciplinar e controlar para produzir e para não delinquir” (p. 58), isso porque o núcleo central dessa representação está “na prevenção à marginalização e na fabricação de mão-de-obra produtiva” (p. 60). Há ainda uma terceira representação social identificada que trata a criança e o adolescente como objetos de repressão, “associada fortemente à ideia da violência, do adolescente como perigo e ameaça à sociedade” (p. 62), permanecendo atual no pensamento social brasileiro (Pinheiro, 2006).

Esta realidade suscitou muitas discussões na década de 1970 e, a fim de superar a ineficácia dos modelos de atenção ao público infantojuvenil propostos pelo Estado, em 1979 foi promulgado o novo Código de Menores, lei 6.697 de 10 de outubro de 1979 (BRASIL, 1979). O novo Código foi uma revisão do anterior e, apesar de conter a Doutrina da Proteção Integral, ainda se baseava no mesmo paradigma do “menor em situação irregular” da legislação anterior, assim como se orientava nos moldes do assistencialismo e da repressão.

Nessa perspectiva, faz-se necessário destacar que o lugar da infância na sociedade brasileira, notadamente da infância pobre, sempre foi objeto de disputa de diversos discursos e práticas. A infância ocupou lugares de invisibilidade, de objeto de caridade, de disciplina e de castigo. Os direitos infantojuvenis permaneceram inexistentes no Brasil, até o fim do século XX, sem reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos.

Todavia, o adensamento político de novos sujeitos sociais (pessoas, grupos e instituições) permitiu um conjunto de inovações democráticas registradas na década de 1980, durante a qual passaram a ser perceptíveis diversas inquietações, contribuindo para o aprofundamento da reflexão e do questionamento sobre o cenário em questão, cujos frutos se materializaram em importantes avanços, tais como a discussão do tema na

Constituinte e a inclusão do artigo 227, sobre os direitos da criança e do adolescente, na Constituição Federal de 1988, assim como a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA), culminando em leis que se voltassem, de fato, para a garantia de todos os direitos para todas as crianças e adolescentes.

2. ECA

Os anos 1980 foram marcados pelo esforço de formulação e implementação do ECA, Lei Federal n. 8069 de 13 de julho de 1990, decorrente do Art. 227 da Constituição Federal de 1988, e pela ratificação brasileira da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989. Trata-se de um conjunto de dispositivos legais cuja finalidade é a promoção e efetivação dos direitos fundamentais e a ressignificação de toda a política nacional em prol dos melhores interesses de crianças e adolescentes.

A partir da implantação do ECA, o Brasil conta com uma legislação inovadora com relação aos direitos infantojuvenis. Passa a ser assegurado a todas as crianças e adolescentes brasileiros, independente de classe socioeconômica, raça, etnia, gênero, orientação sexual e religião, o direito à vida, à saúde e à alimentação; à educação, cultura, esporte e lazer; ao respeito, liberdade e dignidade; à profissionalização e proteção no trabalho; à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). Denominações de crianças e adolescentes como o “pequeno adulto”, o “vadio” e o “menor” dão lugar à ideia de um ser ativo no mundo e à concepção da criança como sujeito de direitos e deveres. A lógica de correção e adequação dá lugar à necessidade da garantia desses direitos. Não se trata mais do “pequeno” que deve ser modelado segundo o que a sociedade determina, mas sim de responsabilizar diferentes grupos sociais e políticos que passam a ter o dever de fornecer as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente.

Além disso, passam a existir dispositivos legais para assegurar o cumprimento do Estatuto, com a responsabilização do Estado, sociedade e família, e a previsão de políticas, programas e práticas mais específicas. É reconhecida uma nova posição de crianças e jovens, compreendendo-os como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, devendo ser respeitados em seus processos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais.

Trata-se de uma nova representação da criança e do adolescente, agora tomados como sujeitos de direitos (Pinheiro, 2006). Essa representação tem como princípios

fundantes a igualdade perante a lei, manifesta pela universalização dos direitos, e o respeito às diferenças, manifesto pela consideração da criança e do adolescente como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, destacando-se ainda sua condição de sujeitos que participam e que escolhem.

No entanto, é necessário salientar que essa compreensão da criança e do adolescente não se torna algo compartilhado por todos os seguimentos da sociedade brasileira, nem é colocada em prática de modo imediato, pois, apesar dos significativos avanços na legislação, observa-se a persistência de discursos e práticas semelhantes aos empregados outrora. Os 30 anos do Estatuto não foram suficientes para tocar todos os setores completamente. No entanto, apesar das dificuldades, as políticas oriundas do ECA têm sido capazes de salvar e mudar vidas.

3. A QUESTÃO DOS ABRIGOS

Nessa perspectiva, voltamos nossa análise para as mudanças instituídas na lei em relação à questão da internação do público infantojuvenil, destacando o abrigo, que se torna uma medida de caráter provisório e excepcional. De acordo com a legislação, a criança em situações consideradas de risco pessoal e social, deve permanecer abrigada por no máximo dezoito meses, e sua situação deve ser reavaliada, no máximo, a cada três meses, devendo a autoridade judiciária competente, providenciar alternativas de encaminhamento que visem assegurar seu retorno à família, à comunidade ou o direcionamento a uma família substituta (BRASIL, 1990).

O recolhimento de crianças às instituições de reclusão foi, por muito tempo na história brasileira, o principal instrumento de assistência à infância no país. Criado como um recurso emergencial para crianças órfãs ou abandonadas em situação de vulnerabilidade, risco ou pobreza, que precisavam permanecer afastadas da família, a medida permaneceu sendo utilizada como primeira resposta, sendo as instituições de acolhimento consideradas, até hoje, como um local onde a criança pode ser “depositada” (DIAS; SILVA, 2012).

Para os ambientes de abrigo, vão todas as crianças e jovens que de alguma forma perderam ou viram enfraquecer as relações com suas famílias ou comunidades, por questões de riscos e vulnerabilidades, como maus tratos, abandono, exploração do trabalho infantil, violência sexual e psicológica. Pela lei, a segregação de crianças e adolescentes em espaços institucionais deve ser sempre evitada, no entanto, em contextos

como os citados, o acolhimento em abrigos se revela como uma das alternativas de garantia dos direitos desses sujeitos. Segundo Rizzini e Rizzini (2004, p. 79), o abrigo “não pode ser um fim em si, mas um recurso a ser utilizado apenas quando necessário”. O que se observa até hoje, entretanto, é que o abrigamento ainda continua sendo apontado como o único caminho viável para crianças e adolescentes provenientes, principalmente, de camadas populares.

Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), as casas de acolhimento e instituições públicas abrigavam, em 05 de julho de 2020, 32,8 mil crianças e adolescentes, sendo 9 mil com mais de 15 anos de idade e 8,6 mil crianças de 0 a 6 anos. Destes, um terço está acolhido há mais de três anos e não têm irmãos nas mesmas condições. Em 3% dos casos, há diagnóstico de deficiência intelectual e, em 4%, há presença de problemas de saúde. A divisão entre os gêneros é quase idêntica e em 69% dos casos não há declaração de etnia.

Entre 2009 e 2010 foi realizado um Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento no Brasil, no qual foram analisadas informações referentes a 2.624 Serviços de Acolhimento Institucionais e 144 Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora, localizados em 1.157 municípios, incluindo as 27 unidades da federação, sendo coletadas informações de 36.929 crianças e adolescentes em acolhimento institucional e de 932 em acolhimento familiar (ASSIS; FARIAS, 2013). Constatou-se como os principais motivos de ingresso das crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento, a negligência e o abandono, seguidas pela dependência química ou alcoólica dos pais ou responsáveis, violência doméstica, física e sexual, a carência de recursos dos responsáveis e a situação de rua (ASSIS; FARIAS, 2013). O levantamento também aponta que o conceito de negligência, que aparece nos prontuários das crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento institucionais, merece uma interpretação cuidadosa, pois a definição desse tipo de violência muitas vezes é confundida com situação de pobreza dos familiares e, por vezes, resta apenas a interpretação subjetiva do profissional que acolhe essas crianças e adolescentes.

Os levantamentos nacionais sobre os motivos do acolhimento de crianças e adolescentes ainda apontam, majoritariamente, para a carência de recursos materiais da família ou situações relacionadas a ela. Apesar da redução de crianças e adolescentes acolhidos por essa motivação e, embora o ECA determine que a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder

familiar, uma grande parcela das crianças e jovens padece das consequências de uma exclusão social.

Observa-se que, para a maioria dos casos atendidos em serviços de acolhimento institucionais não caberia abrigo, uma vez que existem medidas mais adequadas. Além disso, para que uma criança ou adolescente seja abrigado devem estar esgotadas todas as outras possibilidades de intervenção. Porém, dada a ausência de medidas preventivas, como políticas sociais e programas voltados, principalmente, à promoção do direito à convivência familiar e comunitária, recorre-se quase que exclusivamente ao abrigo. A privação da convivência familiar é determinada por motivos que poderiam ser sanados com a acessibilidade a direitos possibilitadores da inclusão social, como a educação, a saúde, o trabalho, a segurança e o reforço da assistência social. Essa condição vivida pelas crianças, adolescentes e suas famílias mostra o quanto esses sujeitos são desrespeitados em seus direitos.

Deve-se considerar também que, para muitas crianças e adolescentes, a passagem por uma instituição de acolhimento infantil não é temporária, sendo que muitas permanecem por um longo período de tempo nestas instituições. Além disso, o ambiente institucional, em muitos casos, não se constitui no melhor lugar para o desenvolvimento socioafetivo dessas crianças, visto que inclui aspectos como a ruptura de laços afetivos, a privação do convívio familiar e comunitário, a fragilidade das redes de apoio social e afetivo, o alto índice de crianças por cuidador, a impessoalidade nos cuidados, a baixa autonomia, a disciplina, o controle e a punição (RIZZINI; RIZZINI, 2004).

Compreendendo que a vivência por um período prolongado em uma instituição de acolhimento infantil pode interferir significativamente no desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e psicológico da criança e do adolescente, além de se constituir como uma violação de seus direitos e desconsiderar as conquistas relacionadas ao seu novo lugar de sujeitos de direitos, considera-se relevante que, além do desenvolvimento de políticas e programas que visem evitar o acolhimento institucional, mas sim promover a reintegração familiar e comunitária, é necessário pensar e realizar intervenções que promovam movimentos e transformações significativas na qualidade da atenção e do cuidado empregados a estas crianças que já se encontram institucionalizadas (CINTRA; SOUZA, 2020).

4. NUCEPEC E NOVAS CORES

Pensando nessas intervenções, compartilhamos no presente artigo uma experiência desenvolvida pelo Projeto Novas Cores junto a crianças e adolescentes de um abrigo no nordeste do Brasil. O Novas Cores é um projeto de extensão vinculado ao Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança (NUCEPEC), pertencente ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). O Nucepec integra estudantes, professores e colaboradores e, por meio da gestão compartilhada, desenvolve, desde 1984, um trabalho ininterrupto de intersecção entre a universidade e a comunidade na perspectiva da construção de conhecimentos sobre infâncias, adolescências e juventudes, em consonância com ações de promoção, defesa e garantia de seus direitos. Tem por princípios a defesa da vida e da cidadania, o compromisso com a transformação da sociedade, a visão da criança e do adolescente como agentes da sua própria história e o compromisso social da Universidade.

O Nucepec participa ativamente da construção do movimento da infância, incluindo as discussões sobre as leis e a elaboração de documentos que possam propagar o conhecimento amplo do conteúdo do ECA, inclusive, coordenando, em 1990, o Movimento Cearense pela Criação dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, que antecipou a aprovação do ECA (CORDEIRO et al., 2014).

Tem sido um compromisso do Nucepec a promoção de ações extensionistas que contribuam para a construção e vivência da cidadania em sua expressão real e integral. É nessa perspectiva que o Projeto Novas Cores se constitui, com o objetivo de construir espaços de vivências e discussões sobre cidadania, direitos e deveres, junto a crianças e adolescentes, utilizando-se das artes e da linguagem lúdica, assim como buscando estimular a criatividade, o autoconhecimento, as vivências coletivas e a autonomia.

O Projeto Novas Cores teve início em setembro de 2001 com a realização de Oficinas de Artes Plásticas, em espaço próprio localizado no bairro Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará, em uma parceria entre o Nucepec e a Galeria de Artes Ignez Fiúza. Participavam das Oficinas crianças e adolescentes moradores do bairro e adjacências, os quais acessaram o projeto a partir da divulgação realizada junto a escola municipal na qual a maioria estudava. Desde então o Novas Cores passou por uma série de transformações: inseriu o teatro às oficinas de artes; mudou a ênfase da arte educação para o exercício da cidadania, incluindo atividades lúdicas e o trabalho sobre os direitos e deveres segundo o ECA; deixou de contar com uma sede própria, passando a funcionar de forma itinerante, firmando parcerias com instituições que trabalham com crianças e adolescentes, entre escolas, políticas públicas, centros comunitários e equipamentos

culturais; sendo mantido seu público de trabalho, qual seja, crianças e adolescentes e reconfigurada a equipe de estudantes vinculada às ações de extensão (COELHO; MELO; ARAÚJO, 2002; MELO et al., 2009).

Atualmente o Novas Cores tem como foco a temática dos direitos e deveres de crianças e adolescentes, abordando os direitos à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer e à cultura, embasado nos princípios do ECA. Utiliza-se principalmente da linguagem lúdica e busca-se reconhecer o lugar de sujeitos de direitos dos participantes, visando possibilidades de intervirem e transformarem suas realidades. Além disso, propicia-se um espaço onde os participantes possam ser escutados e amparados para, a partir de seus relatos e vivências, serem trabalhados também a afetividade e o vínculo.

5. A INTERVENÇÃO EM QUESTÃO

No presente artigo, abordamos a inserção, atuação e repercussões das atividades desenvolvidas no ano de 2019 em uma instituição de acolhimento vinculada à Instituição de Assistência e Proteção Social (IAPS). A proposta de intervenção dividiu-se em dois momentos. Inicialmente, durante o primeiro semestre, foi elaborado um grupo de estudo semanal, com aprofundamento teórico das temáticas: cidadania, direitos humanos, infância, adolescência, vínculo, a importância do brincar, fatores de risco e de proteção, desenvolvimento humano e acolhimento institucional. O objetivo desse grupo de estudos consistiu em compreender melhor essas questões de modo a aprofundar os conhecimentos necessários para uma atuação responsável. No segundo semestre, os estudantes participantes do projeto iniciaram sua inserção no campo de atuação, desde um trabalho de busca e aproximação da instituição até a realização das atividades de intervenção juntos às crianças e aos adolescentes. Em ambos os momentos contou-se com supervisão de professoras psicólogas vinculadas ao Nucepec.

A escolha do campo de atuação deu-se após a pré-seleção de algumas instituições de acolhimento que atendessem crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos. Assim, foram realizados contatos com instituições e, após algumas comunicações infrutíferas, chegou-se a instituição em questão. Após um primeiro contato via telefone, foi realizada uma reunião com a coordenadora e a assistente social do local, quando foi possível a equipe apresentar as justificativas e objetivos da proposta de intervenção, que inicialmente já foi bem aceita. Além disso, nesse momento, também foi possível ter um primeiro contato com o local, com os funcionários da equipe técnica e

cuidadores, assim como com as crianças e os adolescentes que ali encontravam-se presentes.

Os encontros com as crianças e adolescentes foram realizados semanalmente, com duração de cerca de duas horas, na própria instituição de acolhimento. A intervenção foi mediada por três alunos, estudantes de Psicologia (UFC) e integrantes do Nucepec, e contou com a participação voluntária de 8 crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 14 anos, que encontravam-se acolhidas na instituição.

Entendemos que a compreensão e a apropriação, por parte das crianças e dos adolescentes, dos direitos e deveres previsto no ECA é fundamental para a garantia e pleno exercício de sua cidadania. Assim, para trabalhar o Estatuto de uma forma acessível, interessante e que promovesse desenvolvimento integral, optou-se por utilizar uma linguagem lúdica no desenvolvimento das atividades. Toma-se como referência a perspectiva histórico cultural, a partir da qual compreende-se que o sujeito se constitui nas relações simbólicas com os outros, pautado em uma espécie de dialética construtiva, que ocorre no contexto do próprio meio sociocultural, onde o mundo por sempre conter algo de novo a ser internalizado pelo sujeito, termina então por influenciar a constante transformação de seu arcabouço cognitivo (VYGOTSKY, 1998).

Nessa perspectiva, o brincar é entendido como um instrumento capaz de promover o desenvolvimento global das crianças, pois permite a elas vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma e ao outro, ao incentivar a interação entre os pares. Além disso, a partir da brincadeira, a criança constrói sua experiência de se relacionar com o mundo de maneira ativa, contribuindo, possivelmente, com a formação de um cidadão crítico e reflexivo, tornando-o capaz de desenvolver seu potencial criativo no ato do brincar (QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006).

Além disso, esta forma lúdica de relação ainda proporciona que a criança expresse e vivencie seus sentimentos e afetos, podendo elaborar formas de lidar com os mesmos. O brincar também dá a possibilidade de a criança ultrapassar sua realidade imediata e transformá-la por meio da imaginação, por exemplo, quando faz de um cabo de vassoura um cavalo. Esta capacidade criativa facilitará uma postura mais ativa frente aos desafios impostos pela vida. Brincando a criança aprende habilidades importantes como seguir regras, relacionar-se com o outro, ter noções de cuidado e apego etc. Por estas razões, justifica-se a utilização do brincar como importante meio para a construção de uma nova sociabilidade mais humana e igualitária, principalmente quando se pretende

atuar com crianças e adolescentes. Desse modo, considera-se que o brincar cumpre inúmeras funções que atendem ao objetivo supracitado.

As atividades propostas foram estruturadas a partir de temas como: direitos e deveres, cidadania, consciência social, cuidado com o meio ambiente, respeito à diversidade, cuidado de si e do outro, dentre outros. Tais temas foram inicialmente pensados pelos extensionistas, como recursos para propiciar discussão e problematização e como forma de facilitar a percepção e atuação das crianças e adolescentes de si como sujeitos sociais com direitos e deveres, com perspectivas de questionar, refletir, intervir e transformar suas realidades. As atividades foram desenvolvidas com suporte de materiais audiovisuais, brincadeiras e jogos, desenhos e pinturas, dentre outros, sendo planejadas e realizadas ao longo dos encontros em conjunto com as crianças. Com base na experiência e reflexões decorrentes dessa intervenção, sistematizamos em tópicos alguns conteúdos que se destacam, seguindo com uma contextualização e discussão acerca de cada um, quais sejam “A vinculação como via condutora do contato”, “Sujeitos com vez e voz” e a “cena da liberdade”.

6. A VINCULAÇÃO COMO VIA CONDUTORA DO CONTATO

A opção por uma abordagem lúdica facilitou grandemente o trabalho com as crianças e adolescentes. Entretanto, para o trabalho proposto, utilizando-se apenas da ludicidade não seria possível contemplar todos os objetivos das atividades. Desde o início do projeto sempre foi prioridade não simplesmente ensinar os artigos do Estatuto aos participantes, mas tornar esse conhecimento algo construído por cada um e coletivamente. Não seria interessante chegar para as crianças e os adolescentes participantes com um saber pronto, colocando os estudantes como adultos detentores do conhecimento a ser compartilhado com os mais novos que, por sua vez, seriam agraciados com esta sabedoria. Esse trabalho se constitui em torno de uma construção conjunta de conhecimento, de modo que esse saber possa ser de todos. Para tanto seria necessário estabelecer uma ligação com as crianças e os adolescentes e é nesse sentido que o vínculo se destaca nesse processo de construção, constituindo-se ferramenta fundamental no modo de se relacionar de diferentes gerações.

Construir vínculos com as crianças proporcionou uma caminhada mais próxima, na qual os sujeitos da intervenção puderam sentir uma confiança mútua, evocando manifestações das mais sinceras e reais. É nesse processo, visando a horizontalidade, que

encontramos a oportunidade para a produção conjunta de conhecimento. Quando as crianças e os adolescentes se viram tratados como iguais, e não inferiorizados como costuma ocorrer, eles se dispuseram a participar das atividades propostas com muito mais afinco e determinação, assim como mostraram-se mais confiantes para propor e construir outras formas de participação. Assim, a vinculação serviu como via condutora do contato entre estudantes/extensionistas, adolescentes e crianças.

Após o processo de vínculo ter se estabelecido, as atividades fluíram facilmente, as posições de respeito foram firmadas, os acordos de normas estabelecidos e todo o sistema de intervenção passou a funcionar com harmonia e organização. Eventualmente surgiam dificuldades, geralmente ligadas ao humor dos sujeitos da intervenção, e tais momentos não podiam ser evitados por ser também aquele um lugar aberto para expressar emoções e sentimentos, sejam quais fossem. Entendemos que os vínculos construídos no processo de intervenção favoreceram nosso objetivo de uma construção conjunta de saber relativo ao ECA, incorporando questões subjetivas e sociais extremamente relevantes.

6.1.SUJEITOS COM VEZ E VOZ

Desde o início da intervenção foi estabelecida uma relação de horizontalidade, todos compunham uma rede de sujeitos ativos que tinham direitos e seguiam as mesmas regras. Tratava-se de um coletivo, o que implicava não considerar somente a si, mas também os outros.

Nesse processo de construir vínculos e sentir-se pertencente a um grupo os participantes foram convidados a construir coletivamente uma série de combinados que viriam a ser as normas daquele espaço. Houve um estranhamento por parte das crianças e adolescentes, o que entendemos estar relacionado ao fato de nunca terem experimentado estar nessa posição, ao contrário, acostumados a ocupar o lugar de quem cumpre as regras e não dos que as formulam. Porém, após essa experiência inicial e no decorrer dos encontros, esses combinados passaram a ser muito significativos, com cada um fiscalizando a regra que tinha proposto e argumentando a respeito da importância dela. Todos valorizavam esse acordo por terem feito parte de sua construção. Tratava-se da materialização de um lugar de autoridade que a maioria jamais havia experimentado, era pois o reconhecimento de cada um como ser no mundo, não apenas alguém desconsiderado na tomada de decisões, mas um indivíduo com vez e voz.

Essa postura foi mantida durante todo o período da intervenção. Inicialmente, ainda se adaptando com esse estilo de tratar as coisas, as crianças e adolescentes participavam e contribuía, timidamente, com as atividades propostas, porém, com o passar do tempo, já criavam atividades, adaptavam as que eram propostas, ministravam as oficinas, convidavam para jogos próprios deles, compartilhavam e ensinavam uns aos outros.

Observamos que, participando ativamente, as crianças e os adolescentes colocavam-se muito mais dispostas a ouvir, pois reconheciam que, assim como ela/ele, o outro, também possui voz e lugar de reconhecimento, sendo todos iguais naquele contexto. Ademais, ao reconhecerem o colega como um semelhante, mais facilmente era estabelecida uma relação de respeito. As crianças e os adolescentes experimentaram se colocar no lugar do outro, o qual estava igualmente interessado em não ter seus direitos violados. Também se tornou muito mais difícil, simplesmente, acatar algo vindo de um sujeito colocado socialmente como superior.

A participação infantil é um tema que ganha relevância no processo de se conceber crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. No entanto, tem ocorrido muitas vezes de forma instrumental, com as crianças sendo convidadas e consultadas, mas permanecendo excluídas dos processos participativos como um todo. Tal fato tem suscitado muitas críticas nos estudos e práticas da participação infantil, ao mesmo tempo que aponta para a necessidade de se considerar essa participação de modo mais amplo e contextualizada, tomada em um sentido relacional (MELO, 2018).

É neste sentido relacional que a participação das crianças e adolescentes parece ocorrer nas atividades: há primeiramente a construção de vínculos, de relações de confiança e de espaços para expressão sem discriminações ou exclusões. As crianças e adolescentes parecem sentir-se mais seguros e à vontade e começam a se implicar mais, colocando suas opiniões e sugestões. Há oportunidade para participarem e as repercussões de suas ações são testemunhadas por eles, algo é alterado desde suas intervenções. Assim, se colocam mais ativos na atividade, com algo a dizer, a contribuir, mostrando como, de fato, podem ocupar esse lugar de sujeitos de direitos, com vez e voz.

6.2 A CENA DA LIBERDADE

Nesse processo totalmente novo para os participantes diversas questões surgiram e a expressão de várias delas só foi possível devido a participação e aos vínculos e

construídos. Observamos que o estabelecimento de um lugar seguro de escuta e fala possibilitou que as crianças e os adolescentes se sentissem também seguros e acolhidos para questionar e deliberar sobre o que acontece ao seu redor.

Um desses momentos consistiu no que denominamos aqui de “cena da liberdade”, provavelmente a cena mais emblemática de todo o período de atuação na instituição. Ora, quando são apresentados os artigos do Estatuto, carregados do que poderia ser chamado de realidade ideal, se tratando dos direitos infantojuvenis, e repletos da beleza que a letra da lei traz, as crianças sentiram uma diferença notória quando comparado ao seu viver atual. Assim, em um momento de reflexão sobre os direitos fundamentais das crianças, ao passar pelo direito à liberdade, um dos adolescentes verbaliza claramente que eles não possuíam liberdade. Era uma afirmação convicta, limpa, sem brincadeiras. Ele estava certo sobre aquilo e certo que seria ouvido naquele ambiente. As palavras faltaram a todos. Em todos os momentos, de todas as questões levantadas, nenhuma havia sido tão forte, era hora de compreender e intervir.

O abrigo, apesar da complexidade do contexto institucional, desempenhava um excelente serviço na opinião dos estudantes que lá atuaram, havia uma relação de respeito e afeto mútuo entre funcionários e crianças, fornecia segurança e escuta a todos, existia um cuidado real com cada um deles. Que liberdade seria essa então que faltava àquelas crianças e adolescentes? As respostas estavam relacionadas com não poder sair e entrar a qualquer hora, não poder brincar na rua e coisas parecidas. Estas respostas não deixavam de ecoar nos estudantes, trazendo à memória outra atividade na qual uma das crianças, ao desenhar o que seria direito à liberdade, apresentou certa relutância a desenhar figuras humanas, focando-se em representar esse direito com borboletas em uma floresta. O que esse desenho teria a contribuir com a discussão? Seria a tal liberdade possível, na visão da criança, apenas aos animais, livres na natureza, e, portanto, distante da realidade dela?

O Estatuto traz referências a diversos tipos de liberdade, desde a liberdade de expressão, religiosa, de culto, de participação familiar e comunitária (BRASIL, 1990). Todas elas eram cumpridas pela instituição: as crianças e os adolescentes iam à escola, faziam escolinha de futsal, aulas de instrumentos musicais, tinham tempo livre para assistir TV e realizar brincadeiras, entre outras coisas. A liberdade existia, mais sutil do que eles gostariam, mas se fazia presente no cotidiano. No entanto, vale ressaltar que, de acordo com Silva (2004 apud VECTORE; CARVALHO, 2008), a convivência institucional possui características específicas, como por exemplo, possibilitar uma experiência mais limitada em relação ao meio externo do que aquela proporcionada, em

geral, pela família, além de impor rotinas mais rígidas e dispor de um espaço mais restrito para manifestar suas necessidades.

Realmente, como se pode ter liberdade em uma casa que não é a sua? Morando com pessoas que não conhece desde sempre e criando vínculos que, possivelmente, sofrerão rupturas? É possível a instituição um dia chegar ao status de lar? Devido a diversas questões como essas, as crianças e adolescentes podem passar a idealizar uma liberdade, uma existência diferente da sua por, muitas vezes, ser nesse lugar ideal onde encontram a possibilidade de fugir de uma realidade pouco acolhedora e até adoecedora. Nessa perspectiva, é sempre importante trazer para debate quais condições estão sendo disponibilizadas para os adolescentes e as crianças institucionalizadas. Que liberdade é essa disponibilizada, ou não, para eles? Que liberdade outra eles almejam?

A liberdade a ser concedida pela instituição deve ter o objetivo de proteger, afinal, ela quem possui, momentaneamente, o poder familiar e, como tal, deve desempenhar um papel de cuidado quase que parental, que em outras circunstâncias seria cumprido pelos pais/família. Não é preciso um aprisionamento das criança e adolescentes, nem muito menos uma abertura total para que vivam como bem entender, pois, apesar de serem sujeito de direitos, estão sob o cuidado e a responsabilidade da instituição e esta deve resguardá-los de todo o perigo, de forma a não deixar que falte o espaço, material e imaterial, para o pleno desenvolvimento social, emocional, físico e psicológico desses sujeitos.

Apesar dessa instituição específica cumprir com seus deveres previstos no ECA, existem relatos de diversas outras que não o fazem. Vale se perguntar sobre que tipo de institucionalização tem sido construída no Brasil. Nesses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente muitas foram as mudanças, mas também, há muito o que mudar. Muitas crianças sequer têm ouvido falar sobre os seus direitos e isso dar margem para diversos tipos de desrespeito por parte dos que deveriam protegê-las. Crianças e adolescentes questionadores, que conhecem seus direitos e os dispositivos legais que devem garanti-los são sujeitos muito mais ativos no mundo, que lutam pela defesa do que é seu e se posicionam diferente na sociedade e em suas disputas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto que deu margem ao que conhecemos hoje como institucionalização, sem dúvida, foi responsável por diversos tipos de violações dos direitos de crianças e

adolescentes desde séculos atrás e que se reproduzem até hoje, ainda que, em menor escala. Mas as transformações sociais foram responsáveis pelo crescimento gradual, apesar de lento, de um certo entendimento sobre infâncias, responsável por diversas lutas pelos direitos da criança e do adolescente não só no Brasil, como também no mundo, ocasionando o surgimento de dispositivos nacionais e internacionais de defesa desses direitos.

Atualmente contamos com completas mudanças e, apesar do momento histórico e político adverso que enfrentamos em relação à manutenção de instrumentos fundamentais como o ECA, temos vivenciado avanços no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, entendendo que esses direitos e deveres devem ser assegurados. A pauta da infância no cenário brasileiro tem estado cada vez mais em foco e a manutenção desse olhar pode, a médio e longo prazo, ser responsável por uma materialização da lei que tanto defendemos.

Contudo, a realidade das instituições no Brasil tem muito a mudar. Quando é possível analisar uma instituição de acolhimento de perto, como nos foi possibilitado, através da intervenção realizada, podemos ter uma propriedade mais real do caminho que precisa ser percorrido até uma situação ideal. Apesar da complexidade do contexto institucional, a instituição onde foi realizada a intervenção, respeitava os direitos das crianças e adolescentes que ali se encontravam. Ainda assim, fica a pergunta: e quando esses direitos não são respeitados? A quem recorrer? Quem está para ouvir a voz da criança e do adolescente? A compreensão do ECA trouxe à tona diversas reflexões nos jovens, as reverberações desse conhecimento foram objeto de mudança, tornando-os entendedores e questionadores dessa lei. No entanto, compreende-se que educar os mais novos por essa ótica seria um problema, pois demandaria das instituições e do Estado mudanças muito mais significativas do que as produzidas nos últimos 30 anos.

Falta ainda entendermos como sociedade que o objetivo primordial da defesa e efetivação desses direitos não é que tracemos os caminhos das crianças e adolescentes, mas sim que eles disponham dos meios necessários para serem agentes ativos construtores da sua própria trajetória. O principal direito que deve sempre ser defendido é o direito da criança ser entendida, ouvida e vista como indivíduo. A luta que mais precisa continuar é aquela contra a inferiorização de meninos e meninas.

Por fim, este artigo teve como objetivo levantar questionamentos acerca dos direitos infantojuvenis e problematizar a situação de crianças institucionalizadas, traçando uma linha desde o cuidado caritativo da igreja, passando pelos códigos de

menores, instauração do ECA e desaguando na atualidade. A intervenção que apresentamos retrata diversas problemáticas e possibilidades no contexto da institucionalização nos dias de hoje. Com ela tentamos construir argumentos que versam sobre a necessidade de melhoria do sistema de acolhimento e a importância cada vez mais gritante de oportunizarmos a voz e (incitarmos) a participação infantil, trabalhando em prol da afirmação da criança e do adolescente como sujeito ativos e de direitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSIS, S. G.; FARIAS, L. O. P. (org.). **Levantamento nacional das crianças e adolescentes em serviço de acolhimento**. São Paulo: Hucitec, 2013.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 13 de jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. Acesso em: 16 jun. 2020.

_____. Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 de outubro de 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/16697.htm> Acesso em: 16 jun. 2020.

_____. Decreto nº 17.943 A, de 12 de outubro de 1927. Consolida as leis de assistência e proteção a menores. **Senado Federal**. Rio de Janeiro, RJ, 12 de outubro de 1927. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943A.htm> Acesso em: 16 jun. 2020.

CINTRA, A. L.; SOUZA, M. Institucionalização de crianças: leituras sobre a produção da exclusão infantil, da instituição de acolhimento e da prática de atendimento. **Rev. Mal-Estar Subj.**, Fortaleza, v. 10, n. 3, p. 809-833, set. 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482010000300006&lng=pt&nrm=iso>. acesso em: 07 jul. 2020.

COELHO, J. F. J.; MELO, L. A.; ARAÚJO, S. M. M. Arte, Educação e Cidadania no Projeto Novas Cores. In: PINHEIRO, Â. A. A.; LUSTOSA, P.; XIMENES, V. M. (Org.). **Práxis em Psicologia**. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2002. p. 39-50.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA)**. Brasília, 2020. Disponível em: <<https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=4f1d9435-00b1-4c8c-beb7-8ed9dba4e45a&opt=cursel&select=clearall>> Acesso em: 05 jul. 2020.

CORDEIRO, A. C. F.; PINHEIRO, Â. A. A.; ARRUDA, D. P.; COLACO, V. F. R. (Org.). **NUCEPEC 30 Anos, 30 Ideias: Reflexões e Práticas sobre Infâncias, Adolescências e Juventudes**. 1. ed. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2014.

DIAS, M.; SILVA, R. O histórico de institucionalização de crianças e adolescentes. **Tuiuti: Ciência e Cultura**, Curitiba, v. 4, n. 45, p. p. 177-188, jun. 2012. Disponível em: <<https://interin.utp.br/index.php/h/article/view/1069>> acesso em: 10 jul. 2020.

MELO, L. A. **Processos de subjetivação na vida coletiva e nas lutas**: a participação das crianças em movimento. Rio de Janeiro, 2018. Tese (Doutorado em Psicologia) - Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

MELO, L. A. *et al.* Projeto Novas Cores: Celebrando oito anos de história. In: CORDEIRO, A. C. F.; PINHEIRO, Â. A. A (Org.). **Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes**: Aprendizagens compartilhadas. 1. ed. Fortaleza: NUCEPEC/UFC, 2009. p. 75-95.

PINHEIRO, A. **Criança e adolescente no Brasil**: porque o abismo entre a lei e a realidade. Fortaleza: Editora UFC, 2006.

QUEIROZ, N. L. N.; MACIEL, D. A.; BRANCO, A. U. Brincadeira e desenvolvimento infantil: um olhar sociocultural construtivista. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, Ribeirão Preto, v. 16, n. 34, p. 169-179, ago. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2006000200005&lng=en&nrm=iso>. acesso em: 12 ago. 2020.

RIZZINI, I. **O século perdido**: Raízes históricas das Políticas Públicas para a Infância no Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Cortez, 2011.

RIZZINI, I.; RIZZINI, I. **A institucionalização de crianças no Brasil**: percurso histórico e desafios do presente. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.

VECTORE, C.; CARVALHO, C. Um olhar sobre o abrigo: a importância dos vínculos em contexto de abrigo. **Psicol. Esc. Educ. (Impr.)**, Campinas, v. 12, n. 2, p. 441-449, dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572008000200015&lng=en&nrm=iso>. acesso em: 17 ago. 2020.

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a.